

Analisis Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Sumatera Barat

Rahmadhatul Annisa

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Email: rahmadhatulannisa2000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi-inovasi pelayanan kesehatan khususnya berbasis digital yang ada di Sumatera Barat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih baik dengan melakukan pelayanan yang merata serta meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari studi literature. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah banyak inovasi pelayanan kesehatan di Sumatera Barat dalam mempermudah urusan pelayanan kepada masyarakat.

Keyword : Pelayanan Publik; Inovasi Pelayanan; Pelayanan Kesehatan

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan (Rizki Ananda et al., 2019). Belum lagi kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia (Putera, 2009).

Konsep Pelayanan Publik Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong dalam menyediakan segala yang diperlukan oleh orang lain untuk kegiatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela dalam Putri & Adnan, 2020). Inovasi berasal dari bahasa latin innovate dan baru dikenal dalam kosakata bahasa Inggris sebagai innovation dan innovate yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru. Pada awalnya inovasi diartikan negatif dengan nuansa revolusi dan perubahan radikal. Barulah kemudian pengertian inovasi bergeser menjadi lebih positif sebagai “creating of something new” atau penciptaan sesuatu yang baru. Pengertian modern dari inovasi untuk pertama kalinya muncul dalam Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 sebagai “the act of introducing a new product into market” (Melinda et al., 2020)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta (Mohi,WK & Mahmud,I, 2018 dalam Jalma et al., 2019). Birokrasi pemerintahan ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik masih terjadi sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan adanya praktik KKN.(Ananda dkk, 2019 dalam Gide, 2020).

Salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan pada bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang memadai akan mendukung kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang sehat. Namun dalam beberapa kasus, pelayanan kesehatan tidak merata khususnya masyarakat ekonomi lemah serta sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan. Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (Yuliana et al., 2020). Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, desain kebijakan di Indonesia pada saat ini sudah mengalami perbaikan dengan lahirnya berbagai pelayanan berbasis digital dari berbagai instansi pemerintah pada setiap daerah di Indonesia (Naziva, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat (Caldas 2009 dalam Jalma et al., 2019). Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Halvorsen yang menyatakan dimensi inovasi terdiri dari Inovasi Konseptual, Inovasi Delivery, dan Inovasi Interaksi Sistem (Halvorsen,2008 dalam Ilismawati, 2016).Tujuan dari analisis data yaitu untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat diuji dan dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik. Ada juga mengatakan inovasi bukan hal yang baru ditempat organisasi lain, akan tetapi inovasi merupakan produk baru ditempat organisasi yang dijalankan, karena belum ada sebelumnya yang melakukan perubahan dimana

tempat sebuah organisasi bekerja, seperti halnya banyak jenis-jenis dan level inovasi. Menurut Muluk Inovasi berbicara mengenai 5 kategoria yaitu inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi sitem pelayanan dan inovasi kebijakan (Muluk,2008 dalam Ananda et al., 2020)

Maka demikian untuk lebih jelasnya inovasi yang sudah diterapkan di di Sumatera Barat dalam melakukan inovasi pelayanan kesehatan meliputi inovasi dari Halvorsen yang mengatakan inovasi dapat dikategorikan kedalam 3 kelompok yaitu:

1. Incremental Innovations-radical innovation

Inovasi ini ditandai dengan tingkat perubahan yang terjadi, perbaikan inkramental yang dilakukan berupa perbaikan produk dan proses pelayanan yang sebelumnya sudah ada. perubahan dari produk layanan yang semula semi aktif manjadi proaktif dalam layanan kepada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya layanan langsung kepada tiap-tiap poli tanpa harus ada proses pengantrian.

Contoh yang didapat yaitu inovasi yang dibuat oleh RSUD Pariaman, yaitu RSUD Pariaman berhasil membuat Inovasi yang diberi nama PELURU PASIF (Pelayanan Pasien TB Paru Terpadu dan Komprehensif) merupakan sebuah inovasi pelayanan pasien TB Paru yang berkunjung ke poli Paru Rsud Pariaman dengan nama peluru Pasif Tujuan dari inovasi ini berguna untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam berobat, kepatuhan minum obat serta untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien, hal ini bermaksud agar pasien yang melakukan perawatan merasa sangat puas ketika berkunjung.

Ada juga inovasi yang dilakukan oleh pihak RSUD Pariaman adalah berupa SI GADIS KOJA (Siap Tanggap Pasien Disabilitas, Lanjut Usia dan Resiko Jatuh). Program inovasi tersebut merupakan inovasi yang mengutamakan pelayanan khusus kepada pasien dengan keterbatasan diri berupa fisik, kognitif, mental sensorik, emosional. Pasien disabilitas ini tidak perlu lagi melakukan antrian seperti pasien lainnya dan mendapat pelayanan tidak terlalu lama.

2. Top-down innovations-bottom up innovation,

Inovasi ini menjelaskan siapa yang memimpin proses perubahan prilaku dalam sebuah organisasi. dimulai dari level top yang berarti manajemen atau organisasi yang lebih tinggi, sedangkan bottom merujuk pada tingkat bawah organisasi yang berarti pekerja atau pegawai. Di Indonesia unit penyelenggara kesehatan pada tingkat pertama (tingkat bawah) adalah puskesmas, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat. Hal ini berarti Puskesmas sebagai unit tingkat bawah juga melakukan prosedur dan cara bekerja dengan perubahan kearah yang lebih baik lagi.

Dari data yang ditemukan bahwa perubahan prilaku berupa pola interaksi dengan masyarakat secara tidak langsung Pihak rumah sakit di Sumatera Barat sudah melakukan kotak suara dengan tiga penilaian yang sudah disediakan dimasing-masing ruangan, sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya pada perawat maupun pihak rumah sakit yang bersangkutan. Sesuai data yang peneliti dapatkan kotak suara tersebut di buka sekali seminggu untuk melihat apa yang dibutuhkan masyarakat.

3. Needd Led Innovation and Efficiency-led Innovation,

Dalam hal ini mengatakan bahwa apakah inovasi dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, prosedur dan produk yang sudah ada sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk menghadapi semakin tingginya kebutuhan akan kesehatan, maka Rumahsakit bahkan Puskesmas di Kota Padang sudah berbenah diri dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan Kesehatan di daerah telah berupaya memanfaatkan teknologi digital dengan berupaya menciptakan inovasi-inovasi yang memudahkan layanan kepada masyarakat sehingga urusan pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun inovasi inovasi yang dilakukan antara lain berupa aplikasi rawat jalan, inovasi-inovasi yang dibentuk juga berupa adanya PELURU PASIF (Pelayanan Pasien TB Paru Terpadu dan Komprehensif), dan SI GADIS KOJA (Siap Tanggap Pasien Disabilitas, Lanjut Usia dan Resiko Jatuh). Dengan adanya Inovasi-inovasi yang telah dibuat dan dilakukan oleh Instansi kesehatan di Sumatera Barat telah mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang melakukan layanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Ilismawati. (2016). Inovasi Governance Dalam meningkatkan pelayanan pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara Tanjungpinang (Studi Kasus Inovasi Pelayanan Publik). *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Naziva, A. P. (2021). *Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (Paduko) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota* V(01), 324–333. <http://scholar.unand.ac.id/77984/>
- Oktarina, S. (2010). *Studi Pemanfaatan Rawat Jalan Di Institusi Pelayanan Kabupaten Dharmasraya Dan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Analisis Lanjut Data Susenas 2007 Dan Riskesdas 2007)*.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Putri, F. A., & Adnan, M. F. (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan

Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 33–41.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.33>

Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care’S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>